

Experiencias y procesos creativos

Algunas reflexiones acerca del proceso creativo de *Pasajes*: el hábito en la danza contemporánea

Emilia Massacesi

Universidad Nacional de las Artes

> Resumen

El presente escrito es una síntesis del Trabajo Final de Graduación con el que culminé la Licenciatura en Composición Coreográfica con Mención en Danza de la Universidad Nacional de las Artes. El mismo surge a partir de la pregunta por los hábitos en la improvisación en danza, orientados a la composición de una producción escénica, y los lenguajes de movimiento sedimentados en el cuerpo a lo largo de la formación y la experiencia.

El objetivo de este trabajo es plantear la posibilidad de componer una obra de danza contemporánea en base a lo que llamaremos la “danza hábito” de los intérpretes. Se ponen en diálogo el marco teórico seleccionado y la metodología propuesta durante el proceso creativo de la obra *Pasajes*, de autoría propia, enmarcado entre los meses de abril y noviembre de 2019.

> Palabras Clave

Hábito, apropiación, composición coreográfica, archivo, danza contemporánea.

> Abstract

The following text is a fragment of the Final Graduation Project with which I completed the Degree in Choreographic Composition with a Mention in Dance from the Universidad Nacional de las Artes (UNA). It questions the habits in dance improvisation, oriented to the composition of scene creation, and the languages of movement hardened in the body through training and experience.

The objective of this work is to raise the possibility of composing a contemporary dance work based on what we will call the “dance habits” of the performers. The selected theoretical framework and the methodology proposed during the creative process of the work *Pasajes* (of own authorship, framed between the months of April and November 2019) dialogue throughout the Project.

> Keywords

Habit, appropriation, choreographic composition, archive, contemporary dance.

IDyM Vol. 04, N° 08, Año 05. Abril – octubre 2023 [97-112]
Algunas reflexiones acerca del proceso creativo de *Pasajes* / Emilia Massacesi
ISSN 2683-9318

Experiencias y procesos creativos

Algunas reflexiones acerca del proceso creativo de *Pasajes*: el hábito en la danza contemporánea

1. Introducción

El presente escrito está compuesto a partir del Trabajo Final de Graduación con el que culminé la Licenciatura en Composición Coreográfica con Mención en Danza de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. El mismo analiza la pieza escénica *Pasajes* (2019) de autoría propia, que aborda distintos aspectos, entre ellos, el desarrollo de su proceso creativo, y reflexiona sobre cómo este proceso y los elementos que aparecen en la obra dialogan con el marco teórico seleccionado. En este escrito específico, se retoma lo que llamaremos “danza hábito” en relación con la construcción de una obra de danza contemporánea.

El germen de este trabajo se remonta a la finalización de la carrera mencionada y el comienzo de mi desarrollo profesional como coreógrafa y directora. Entonces aparecieron las siguientes preguntas: ¿Qué lenguajes de movimiento usamos cuando bailamos? ¿Por qué empleamos éstos y no otros? ¿Por qué hacemos obras de esta manera y no de otra?

Además, este recorrido se relaciona con los cursos intensivos de improvisación, composición coreográfica y creación escénica que realicé en paralelo a mi formación universitaria. Uno de ellos fue “Potencia creativa del cuerpo” dictado por Josefina Gorostiza, de quien recibí por primera vez el término danza hábito. A partir de las herramientas físicas trabajadas en las clases observé, por un lado, que en la práctica de improvisación aparecían formas específicas de bailar, con cierto código que, si bien no se establecía en las consignas, existía como acuerdo tácito en los movimientos que surgían, asimilables a lo que llamamos danza contemporánea. Por otro lado, observé que, llevando la atención y analizando el hábito propio en la improvisación, podían encontrarse pistas que hablaran de los lenguajes de movimiento sedimentados en el cuerpo a lo largo de la formación y de los adquiridos por la experiencia.

Es a partir de estas reflexiones que me pregunté: ¿Es posible rastrear, a partir del análisis de la danza hábito, aquello que configura nuestra manera de crear lenguajes de movimiento, de componer coreografías, de hacer obras de danza? ¿Es posible crear una obra-rompecabezas, que esté compuesta de pistas y huellas que den cuenta de nuestra identidad, de cómo se inscribe lo que hacemos en nuestra tradición de creación y de composición coreográfica?

2. Sobre el hábito

Descendiendo gradualmente desde las regiones más claras de la conciencia, el hábito lleva consigo la luz hacia las profundidades, y hacia la sombría noche de la naturaleza. Es una naturaleza adquirida, una segunda naturaleza, que tiene su razón última en la naturaleza primitiva, pero que sólo la explica en el entendimiento. Es en fin una naturaleza naturada, obra y revelación sucesiva de la naturaleza naturante. (Ravaisson, 2015 [1838]: 53-54)

Durante mi formación en la Universidad Nacional de las Artes se hizo foco, especialmente en las

IDyM Vol. 04, N° 08, Año 05. Abril – octubre 2023 [97-112]
**Algunas reflexiones acerca del proceso creativo de *Pasajes* / Emilia
Massacesi**
ISSN 2683-9318

Experiencias y procesos creativos

materias de composición coreográfica en danza, en los posibles métodos para la creación de códigos propios de movimiento. Lejos de pretender cristalizar recetas acerca de cómo crear, a los estudiantes se nos incentiva a volver la mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestro deseo, y hacernos la pregunta: “¿sobre qué quiero trabajar?”. Asimismo, se nos entrena para separarnos de nuestra interpretación de lo que vemos, para ver qué hay “ahí” realmente. En este sentido, podría decirse que esta manera de abordar la composición coreográfica requiere un estado de percepción, reflexión, investigación y actualización constantes.

Para ello se trabajan herramientas diversas que tienen que ver con el estudio del movimiento y sus posibilidades expresivas. Dentro de estas herramientas, existen las que apuntan a la identificación de los propios patrones de movimiento, aquellos gestos que son habituales en nosotros a la hora de improvisar, o de brindar material de movimiento para una composición. Generalmente, llevar al plano de la consciencia nuestros hábitos al bailar tiene por objetivo no visitar los mismos lugares cada vez que improvisamos, es hacer el ejercicio de ir desde lo general a lo particular, en pos de descubrir otros caminos posibles que nos lleven a la creación de movimientos de danza que sea funcional a lo que queremos plasmar en la pieza. Por todo esto aquí llamamos “danzas hábito” al conjunto de patrones y tendencias de movimiento que cada intérprete reconoce como habituales en sí mismo en la improvisación en danza.

Para la composición de *Pasajes* se partió de la idea de que las danzas hábito de los intérpretes no eran algo que debíamos superar, sino que en ellas residía la potencia para la creación de códigos singulares y específicos que hablaran de cómo se conforma nuestra identidad como intérpretes y creadores de danza contemporánea. Félix Ravaisson (2015 [1838]) define el hábito como algo que ocurre en un lugar intermedio entre la Voluntad y la Naturaleza, relacionándolo, paradójicamente, con los cambios. Marie Bardet (2015) propone mirar con detenimiento este lugar intermedio de los hábitos, como nuestra manera singular de existir.

Ravaisson plantea que, para que se origine un hábito, debe haber primero una identidad consolidada que sea capaz de perdurar en el tiempo sin cambiar, una identidad donde el hábito pueda establecerse. Al mismo tiempo, esta identidad debe poseer en su interior una potencia, una disposición al cambio, que tiene que ser a su vez durable, para dar nacimiento al hábito: “Desde el primer grado de la existencia se encuentran por tanto reunidos: la permanencia, el cambio; y en el propio cambio, la tendencia a la permanencia” (2015 [1838]: 16). Resulta interesante que, desde el comienzo, se plantea la oposición cambio-permanencia como condición de existencia del hábito, y ambas cosas deben coexistir al mismo tiempo.

Por otra parte, Gaitán y Castresana (2014) añaden que los hábitos solo se manifiestan a nivel orgánico, en los cuerpos físicos sujetos a las influencias externas; por ejemplo, las leyes generales de la materia. Por lo tanto, los seres vivos tienen una estructura que permanece constante frente a los diversos estímulos externos porque cuentan con la plasticidad de adquirir hábitos. Los autores lo presentan de la siguiente forma:

Sin hábitos, la vida estaría sujeta a las circunstancias y completamente a la deriva. Por el contrario, si los hábitos impidieran cualquier posibilidad de cambio, la vida se reduciría a un mero mecanismo. El concepto de plasticidad, entendido en los términos aplicados al cerebro, es decir, su propia capacidad para cambiar, resume las dos condiciones del hábito: (a) la condición de resistencia al cambio; y (b) la condición de flexibilidad y variación. Es decir, el hábito es una forma de resistencia al cambio que se va adquiriendo paulatinamente, que muestra al mismo tiempo la capacidad de los seres vivos para

Experiencias y procesos creativos

cambiar (2014: 2).¹

Se puede aplicar, entonces, lo expuesto hasta ahora a la creación artística, particularmente en danza: gracias a esa plasticidad de la que hablan Gaitán y Castresana a partir de Ravaissou, es que adquirimos hábitos, y es gracias a los hábitos que se puede dar lugar a lo nuevo.

Ravaissou (2015 [1838]) también plantea que la continuidad en el tiempo de determinada actividad desarrolla y perfecciona la percepción de una sensación. A medida que se repite un movimiento, desaparecen el esfuerzo, el cansancio y la pena y la acción se vuelve más libre y veloz. Tanto es así que se convierte en una tendencia, que ya no espera el mandato de voluntad, y que llega el momento en que escapa –casi– enteramente a la consciencia.

Ahora bien, a medida que van desapareciendo las sensaciones penosas en la repetición, y la acción resulta placentera y se vuelve una inclinación, también se escapa de nuestra consciencia esa sensación placentera; se borra a medida que se prolonga, y se vuelve cada vez más una necesidad. Esta sensación fue definida por Ravaissou del siguiente modo:

Si el movimiento se vuelve más veloz y fácil, porque la inteligencia conoce mejor todas sus partes, y porque la voluntad combina la acción con más seguridad y precisión, ¿de dónde proviene el hecho de que con el progreso de la facilidad del movimiento coincida el decrecimiento de la voluntad y de la conciencia (...) La ley del hábito sólo se explica por el desarrollo de una Espontaneidad pasiva y activa a la vez" (2015 [1838]: 48-49).

El hábito transforma, poco a poco, la voluntad de la acción en una inclinación involuntaria (pero con una necesidad creada y persistente, reconocible). Se vuelve una suerte de segunda naturaleza, una naturaleza adquirida, a partir de lo que Ravaissou se pregunta "¿Cuál es la diferencia entre las tendencias engendradas por la continuidad o la repetición del acto, y esas tendencias primitivas que constituyen nuestra naturaleza? ¿Cuál es la diferencia entre el hábito y el instinto?" (52).

De acuerdo con Gaitán y Castresana (2014) el hábito es una actividad que pasa, a través de incontables e imperceptibles grados, de la consciencia a la inconsciencia, y de la acción voluntaria a la involuntaria. Esto sugiere que la naturaleza podría ser una especie de "consciencia oscurecida, o voluntad adormecida" (Bergson en Gaitán-Castresana, 2014: 1) y, a su vez, podría ser el límite del hábito. Nuestra esfera puramente biológica es una suerte de límite inferior, mientras que la esfera de la razón, la voluntad y la libertad es el límite superior, y el hábito fluye de arriba a abajo, revelando que existe un *continuum* que subyace al espectro total (Gaitán y Castresana, 2014).

Es interesante que Ravaissou traiga a su fundamentación el concepto de Instinto, relacionado con el de Naturaleza. En la improvisación en danza, la pregunta sobre el "movimiento genuino" continúa vigente y es un problema actual. ¿Existe eso que llamamos movimiento genuino, verdadero, o propio? Cuando se asume su existencia, se lo coloca, generalmente, en la vereda opuesta del hábito; al concebirlo como un automatismo, un obstáculo en el camino del re-descubrimiento de ese supuesto movimiento genuino, que

¹"Without habits, lifetime would be subject to the circumstances and completely adrift. Conversely, if habits would prevent any possibility of change, life would be reduced to a mere mechanism. The concept of plasticity, understood in the terms applied to the brain, i.e., its own ability to change itself, summarizes the two conditions of habit: (a) the condition of resistance to change; and (b) the condition for flexibility and variation. In other words, the habit is a form of resistance to change gradually acquired, that shows at the same time, the ability of living beings to change." (Gaitán y Castresana, 2014: 2) [La traducción es mía].

Experiencias y procesos creativos

podría ser el equivalente al instinto. En vez de esa postura, tomamos al hábito no como un impedimento para la creación de un código de movimiento novedoso, sino como el lugar entre lo que aprendimos a hacer y lo que deseamos hacer. Siguiendo la línea de los autores mencionados, si se busca una danza propia, podría encontrarse que:

(...) el hábito puede concebirse como un fenómeno complejo, que forma parte, simultáneamente, de nuestra consciencia y de nuestras tendencias o impulsos naturales. Se podría argumentar que el hábito es, entonces, una especie de instinto o impulso aprendido, que se convierte en estándar de comportamiento. (Gaitán y Castresana, 2014: 2)²

El hábito, entonces, no es aquello que encubre lo genuino, sino que quizás es lo que más lo descubre. Esa fue la premisa con la que nos propusimos trabajar para la creación de *Pasajes*, concretamente en los ejercicios de análisis de la danza hábito de cada intérprete. Tal y como plantea Ravaisson:

(...) el instinto es más irreflexivo, más irresistible, más infalible. El hábito se acerca siempre más, quizás sin conseguirlo nunca, a la seguridad, a la necesidad, a la espontaneidad perfecta del instinto. Entre el hábito y el instinto, entre el hábito y la naturaleza, la diferencia es entonces sólo de grado, y esta diferencia puede ser reducida y aminorada hasta el infinito. (2015 [1838]: 53)

Este pasaje gradual de la acción voluntaria a la acción involuntaria que ya se ha mencionado, da cuenta también de la existencia de hábitos con distintos niveles de consolidación. Gaitán y Castresana (2014) utilizan, como ejemplo, el caso de un conductor novato comparado con un conductor de *rally*. En el primer caso, el conductor tiene adquiridas ciertas habilidades visomotoras, que sin dudas constituyen un hábito, pero el razonamiento y el libre albedrío todavía cumplen un papel importante. En cambio, en el segundo caso, en el conductor experto el hábito de conducir es casi instintivo.

A grandes rasgos, y sin pretender ahondar particularmente en este tema, sino solo a modo de ejemplo, en la danza escénica académica occidental, suele plantearse que, entre más incorporada tenga el bailarín o la bailarina la técnica de danza en la que se desenvuelva (es decir; la técnica consolidada como hábito) más puede trabajarse en la expresividad de los movimientos que se realizan. Pareciera haber, entonces, una relación inversa entre consciencia y hábito: a mayor hábito menor consciencia y viceversa. Entre más autopercepción y conocimiento de su cuerpo tenga el bailarín o la bailarina, puede ocuparse cada vez menos de su técnica (fortalecimiento y consolidación del hábito) y puede, entonces, ocuparse de la capa "artística", compositiva o expresiva de sus movimientos o de su pieza coreográfica.

El perfeccionamiento en diferentes disciplinas puede sumar herramientas al trabajo creativo. Sin embargo, también se plantea el problema de la técnica como condicionante, que tiende más a igualar que a resaltar las diferencias. El exceso de movimientos codificados, en lugar de permitir un acceso a una forma más personal de movernos, o de vincularnos con nuestra forma orgánica de bailar, podría generar, por el contrario, dificultades en ciertas búsquedas coreográficas que necesitan que predomine el "estado" de los cuerpos más que la "forma"³. Un nivel avanzado en técnica otorga más control sobre el cuerpo, pero no implica necesariamente un desarrollo expresivo mayor, y que ciertos elementos técnicos no estén

²...the habit can be conceived as a complex phenomenon that is part, concomitantly, of our consciousness, and of our natural tendencies or impulses. One could argue that the habit is, then, a kind of instinct, or learned impulse that becomes standard of behavior." (Gaitán y Castresana, 2014: 2). [La traducción es mía].

³ Nos referimos a "forma" para indicar un movimiento o un conjunto de movimientos asociados a una técnica de danza específica, por ejemplo la técnica Flying Low.

Experiencias y procesos creativos

consolidados como hábitos no implica un desarrollo expresivo menor. El control sobre los movimientos del cuerpo es un tipo de entrenamiento, y las posibles representaciones de una idea o de desarrollo de ideas de movimiento es, también, otro entrenamiento.

Para la improvisación en danza, se trabaja frecuentemente en el autoconocimiento, en encontrar los impulsos más personales y verdaderos, y muchas veces se actualiza, de distintas maneras, la cuestión acerca de si existe o no ese instinto, esa danza verdadera “no contaminada” por las tendencias, los adornos, las influencias, o la presión del entorno. Sin embargo, suponiendo que tal cosa existiera y fuera posible de encontrar y ejecutar, lo interesante es que Ravaissou (2015 [1838]) no concibe los hábitos como eso que disfraza u oculta el instinto, sino más bien quizás como lo que más se le aproxima. Se podría establecer un paralelismo entre la oposición naturaleza/voluntad que plantea Ravaissou y la oposición entre técnica e instinto en danza, la cual podría ser también entendida como un continuo de diferentes grados, que es recorrido por el hábito. Entonces, aplicando la teoría de Ravaissou durante el proceso creativo de *Pasajes*, se determinó que observar la propia danza hábito, conocerla, es acercarse un poco más a la manera particular de moverse. El autor propone este recorrido gradual de la siguiente forma:

Como el esfuerzo entre la acción y la pasión, el hábito es el límite común, o el término medio entre la voluntad y la naturaleza, y es un medio término [moyen terme]⁴ móvil, un límite que se desplaza sin cesar, y que avanza mediante un progreso imperceptible de una extremidad a otra (...) El hábito como el único método real para la aproximación de la relación, en sí misma real pero inconmensurable en el entendimiento, entre la Naturaleza y la Voluntad. (Ravaissou, 2015 [1838]: 53)

Marie Bardet (2015) señala que el hábito se sitúa más acá de la consciencia reflexiva, pero más allá de la determinación mecánica, es decir, no es ni del todo consciente, ni del todo inconsciente. Si el hábito es algo distinto de la naturaleza, porque se conforma por la repetición de una acción, que tiene su origen en el deseo irreflexivo e instintivo, pero que luego con la idea reflexiva se perfecciona y se incorpora, hasta el punto de pasar nuevamente a lo involuntario; entonces, plantea la autora, el hábito es una inscripción activa (voluntaria) y pasiva (involuntaria) a la vez.

De este modo, el hábito es lo que sucede en ese trayecto dinámico y moviente entre el deseo y lo aprendido, y sus posibilidades de relación, y por eso lo describe como nuestra manera singular de existir (Bardet, 2015). Estas cuestiones se abordaron durante el proceso creativo de *Pasajes*; si bien el hábito puede ser tomado como un condicionante, las maneras en que éste puede manifestarse en una danza son infinitas y por eso nuestra danza hábito se revela como nuestra manera singular de bailar. En los ensayos, la primera consigna para abordar la danza hábito fue, para cada intérprete, escribir en un papel lo que consideraban que eran sus hábitos al bailar. Por ejemplo, una de las intérpretes señalaba lo siguiente:

Mi cuerpo es fuerte, por eso mi danza tiene tono. Intento ablandar y ceder algunas veces, pero el hábito es más fuerte y mi musculatura responde contrayéndose, moviendo toda mi estructura entre pequeños espasmos y breves momentos de soltura. Mi columna es libre y mis extremos se disocian. Me veo a mí misma como una manera de protegerme de la mirada externa. Pero mi mundo interior está lleno de imágenes, a veces muñeca, a veces Julieta, a veces sólo un cuerpo intentando moverse

⁴A partir de aquí Ravaissou usa para fines disímiles los términos “milieu” y “moyen”, cuya distinción se pierde en castellano en el término “medio”, el primero más cercano a “medio ambiente”, o a “medio de pasaje”, el segundo a “algo que está en el medio, en la mitad” o en ocasiones, como “medio para un fin”. Aquí hemos optado por traducir ambos términos por “medio” y añadir entre corchetes el término original cuando aparecen juntos o cuando hay riesgo de confusión.” (Bardet, 2015: 17)

Experiencias y procesos creativos

fluidamente (Registro de ensayo de Julieta Corti, 2019).

Se podría aventurar que en esta breve aproximación a la danza hábito se manifiestan componentes tanto del deseo o de la voluntad como de lo que el cuerpo aprendió a hacer. Pareciera haber una puja entre opuestos que conviven y suceden al mismo tiempo, una danza que se despliega en la contradicción. Desde la perspectiva de Bardet, es en esa contradicción que podría alojarse esa danza propia y genuina.

Lo siguiente en el proceso creativo fue intercambiar los escritos entre los intérpretes (Sofía Larriera, Liber Franco y Julieta Corti) y cada uno bailó, a modo de solo, la danza que tenían escrita en papel, mientras los demás observaron. Este circuito se repitió con cada intérprete, para luego hacer una puesta en común entre todos, durante varios ensayos. Observar la danza hábito en otro cuerpo le devolvía a quien había generado esa danza cierto reflejo, cierta versión de sí mismo; esto permitió construir una narrativa que enlazó las escenas de la obra.

Para este tipo de improvisaciones se requería que los intérpretes trabajaran a partir de cierto estado. Este procedimiento se acerca a lo planteado por Marie Bardet, quien habla de una consciencia nueva, distinta de aquella consciencia pura que se separa del objeto y lo analiza de una manera exclusivamente racional como “un acompañamiento espeso y durante, a medio camino entre actividad y pasividad, esfuerzo tocado/tocante todo a lo largo de la experiencia” (2015: 87).

En el recorrido de los intérpretes en técnicas de improvisación —muchos de ellos formados en nuestra universidad y otros en espacios de creación escénica contemporánea— aparece lo que Bardet llama “atención mientras tanto”, en reemplazo de “consciencia de”. Este procedimiento consiste en la práctica habitual de los intérpretes/bailarines quienes al mismo tiempo efectúan y perciben un gesto, intentando no emitir juicios sobre los ya realizados (pasado) y evitando predecir los próximos (futuro). Para la autora se trata de habitar el movimiento del vaivén constante entre espontaneidad y reflexión, una “consciencia singular acompañante de uno mismo” (Bardet, 2015: 86), o mejor, una atención mientras se conforman los hábitos que tejerán un cambio a posteriori.

Gaitán y Castresana (2014) también advierten que la concepción de consciencia que tiene Ravaissou es sustancialmente diferente de la concepción cartesiana, que identifica a la consciencia con el pensamiento reflexivo, la voluntad y, por ende, el conocimiento; desde su perspectiva, la consciencia ravaissouiana tiene, así como el hábito, diferentes grados; en algunos de ellos:

[la consciencia]...no sabe, pero actúa, y al actuar produce efectos (acciones y sentimientos); esa consciencia está siempre cerca del instinto, y en su aplicación diaria a través del hábito se abre a la posibilidad de creación, transformación y aprendizaje. Visto así, el hábito, lejos de ser una mera automatización mecánica, es posibilidad de innovación a través de la adquisición de nuevas cualidades y habilidades, y apertura al futuro (Gaitán y Castresana, 2014: 3)⁵.

Para la creación de *Pasajes*, no era el objetivo tomar consciencia del hábito para esquivarlo si se detectaba, sino moverse a través de él, entrar en sus profundidades lo más posible, con esa atención mientras tanto se efectuaba el gesto, accionando y percibiendo al mismo tiempo. Esto sirvió para consolidar un código común de movimiento de cada intérprete; y lo que nos interesaba era que sirviera para hablar de

5“...it does not know but it acts, and acting produces effects (actions and feelings); that consciousness is always near instinct, and in its daily application through habit it opens to the possibility of creation, transformation, and learning. Thus seen, the habit, far from being mere mechanical automation, is possibility of innovation through the acquisition of new traits and skills, and openness to the future.” (Gaitán y Castresana, 2014, p.3) La traducción es mía.

Experiencias y procesos creativos

nuestra identidad artística. De este modo, se buscó generar un código como lo entiende Ravaissou: "(...) no "contra" (en oposición) al hábito, sino más bien "en contacto directo" (acompañando) al hábito..." (Bardet, 2015: 87-88). Si "el hábito lleva consigo la luz hacia las profundidades" (Ravaissou, 2015 [1838]: 53) y siguiendo la línea de Marie Bardet (2015), la red de hábitos es la base sobre la cual aparece y se conforma lo nuevo, en *Pasajes* nos propusimos traer lo que había en las profundidades hacia la superficie y hacer con eso una obra nueva.

3. Desarrollo creativo

Pasajes es una obra de danza contemporánea interpretada por tres bailarines: Sofía Larriera, Julieta Corti y Liber Franco. El material de movimiento que en ella aparece fue creado en conjunto, surgido de las experimentaciones, pruebas e intercambios que se dieron durante los ensayos entre los meses de abril y noviembre de 2019, a partir de los dos conceptos principales: hábito y apropiación. En este escrito se analizarán las escenas que más reflejan el trabajo realizado en relación a la danza hábito.

3.a. Metodología para el trabajo sobre el hábito en *Pasajes*

Para trabajar con la danza-hábito primero hubo que identificarla. Para esto, la primera propuesta que llevé a los ensayos fue imaginarla: cada intérprete debía escoger un lugar en el espacio de ensayo, de pie, y con los ojos cerrados. Debían visualizarse a sí mismos bailando lo que en ese momento creyeran que fueran sus hábitos al bailar. La consigna hacía hincapié en rescatar lo primero que se les viniera a la mente, el primer recuerdo, el más accesible y fácil de rastrear. Lo que está en la superficie, en la piel, decíamos. Me interesaba, de antemano, darle un valor positivo a aquello que siempre se descarta primero. De esa visualización, debían extraer aproximadamente cuatro o cinco características, y anotarlas. Estas características podían ser puramente físicas (por ejemplo: "mi danza hábito consiste en movimientos fluidos y articulares, prestando atención al peso del cráneo, al traslado de peso entre los pies, y a la soltura de la pelvis hacia el suelo") o también podían tener más que ver con el mundo poético o de referencias de cada bailarín ("cuando bailo me siento una muñeca, protegiéndose del exterior").

De esta primera consigna se desprendieron varias otras, que tuvieron que ver con profundizar el material de movimiento particular de cada intérprete. Una de esas pautas era que cada quien bailara una danza hábito ajena, a partir de la lectura de las líneas que habían escrito sobre ella, y que debían pasar al espacio para ensayarla. La persona de quien provenía la danza hábito debía observar con atención para afilar su propia descripción: qué de la danza que estaba viendo coincidía con su autopercepción, y qué cosas podrían particularizarse. Una característica que mantuvimos en todas las consignas era la de evitar ir de a poco. La prueba consistía en entrar de lleno en ese material ajeno; pasar rápidamente de las palabras del papel a la danza en el cuerpo. Sumergirse en esa danza con la actitud de quien se la sabe a la perfección y conoce tranquilamente todas sus partes.

Por eso las improvisaciones no duraban más que unos pocos minutos. No había tiempo para entrar gradualmente en aquella danza, era "de 0 a 100". Así que, luego de esos primeros minutos de prueba, hacíamos una pausa, para que quien había observado su danza hábito en otro cuerpo, le mostrara al

Experiencias y procesos creativos

intérprete cómo era efectivamente esa danza. En esa inversión de bailarín-testigo, y en esas repeticiones de bailar-observar, el hábito poco a poco dejaba de ser ese primer material general para dejarse ver, para tomar más fuerza, y una palabra apareció entonces: carácter. Comenzamos no solamente a ejecutar esas calidades y formas, sino a descubrir qué carácter tenía cada danza hábito, lo que a su vez permitió abrir el espacio lúdico del cambio de roles.

Al ejecutar una danza hábito ajena existía cierta liberación de responsabilidad sobre el material de movimiento: “esta danza no está a mi cargo, no me pertenece, puedo hacer con ella lo que quiera”, podría decirse. También sucedía que algunas cualidades de ciertas danzas estaban directamente emparentadas con el cuerpo de quien provenía. Julieta Corti tiene, por ejemplo, un cuerpo flexible y tónico a la vez, Liber Franco tiene muchísima fuerza y flexibilidad mas no tanta amplitud articular, y Sofía Larriera es capaz de soltar sus articulaciones y tiende a llevar su tono muscular a lo mínimo posible.

Al poner sus cuerpos a ejecutar una danza que exigía otra disposición, sucedían choques y contradicciones interesantes para la escena, que no sólo agudizaba el material de movimiento, sino que le quitaba solemnidad. Y esto era importante, dado que un trabajo paralelo que debimos hacer para abordar algo tan propio, sensible y vulnerable como es la manera singular de bailar, fue el de generar estrategias para dejar el juicio de lado. Entonces, quitarle ese peso de la solemnidad a la danza, incorporar la burla y la parodia como parte del juego, llevó a que los intérpretes pudieran bailar en estado de soltura, y de celebración de lo que estaban haciendo.

Otra de las pautas surgidas a partir de la consigna original fue que los intérpretes tomaran una de las cualidades que habían escrito de sus danzas hábito, y aplicaran sobre ella un procedimiento de *zoom*. Es decir, la improvisación debía centrarse sólo en esa cualidad, dejando de lado el resto. Claro está, la danza hábito no dejaba de estar ahí presente, sólo que al jerarquizar las cualidades (la danza sólo se concentraba en una de ellas) el resto se veían afectadas, y entonces la danza hábito se veía modificada. En este caso, las improvisaciones también duraban poco, los intérpretes pasaban de a uno, mientras el resto observaba. Yo, desde un rol también de observación, iba marcando los cambios, y debían ser veloces: cuando lo indicaba, quien bailaba debía detenerse y salir, y quien seguía debía entrar inmediatamente. Esto generaba una dinámica grupal muy enriquecedora: sin que fuera parte de la consigna, cada danza hábito empezó a alimentar al resto, cada carácter empezó a tomar más importancia, las fibras musculares de cada intérprete empezaron a tomar otro compromiso con los códigos de movimiento que comenzaban a emerger.

Esta dinámica de improvisación también fue de utilidad cuando los tres intérpretes debieron abordar sólo una de las tres danzas hábito. Por ejemplo: comenzaba Liber, quien pasaba a hacer su danza (podía elegir hacer *zoom* sobre alguna característica o no), y cuando se indicara el cambio, debía pasar la siguiente intérprete a retomar donde este había dejado (quien pasaba tenía la libertad de elegir qué de lo último que había pasado quería retomar: la forma, la velocidad, la calidad, el carácter, el gesto, etc.).

Las improvisaciones eran, casi siempre, seguidas de una puesta en común grupal de lo que había sucedido. Tener un *feedback* de los intérpretes me servía para agudizar el tipo de consignas que más hacían salir a la luz el estado que me interesaba que tuvieran al bailar: fuerte, preciso, presente, filoso, orgulloso.

Experiencias y procesos creativos

3.b. Análisis de obra

Escena 2 - La danza de tus sueños

En esta escena Liber desarrolla los distintos componentes de las disciplinas que nutrieron su danza hábito (jazz, malambo, técnica Muller, danza contemporánea, *vogue*) apropiándolas, mediante un recorrido espacial que se repite y un crescendo en su intensidad de movimiento, al mismo tiempo que Sofía, sentada en una silla en el medio del espacio escénico, le cuenta a la audiencia datos de la formación del bailarín, características de su danza, y los intercala con preguntas directamente hacia Liber, tales como:

¿Podrías afirmar que algo es tuyo, y que algo no lo es? Si eso no es tuyo, ¿de quién es? ¿Estás dialogando con algo, con alguien? ¿Con qué, o con quién? Eso que estás haciendo, ¿te gusta? ¿Cómo es la danza de tus sueños? ¿Alguna vez la viste? ¿Podés hacerla ahora? ¿Bailás como soñaste? ¿Qué cosas quisieras hacer, pero no hacés por pensarlas demasiado? ¿Podés hacerlas ahora? ¿Pensás que vas a bailar distinto en el futuro? ¿Pensás que sabés cómo bailás ahora? ¿Alguna vez te hartaste de tu danza hábito? ¿Qué hiciste? ¿Podés repetirlo ahora? (Sofía Larriera en *Pasajes*, 2019)

Las preguntas por la danza propia y lo aprendido estaban orientadas a generar tensión en la danza de Liber, a ponerla en jaque, a desafiarla. Pero no para cuestionar su danza a nivel individuo, sino para preguntarnos, a nivel del campo disciplinar, cómo elegimos movernos en la escena local, qué estamos bailando en las obras de danza contemporánea. A cada segmento espacial del recorrido de Liber le correspondía una apropiación en directo de diferentes materiales de movimiento. Su danza hábito consiste, particularmente, en actualizarse constantemente, sorprender al que está mirando y casi nunca repetir movimientos; nos propusimos plasmar eso en la segunda escena, acumulando distintos tipos de danzas diferenciadas entre sí. Al código en el que se basa para improvisar en el primer segmento, lo llamamos danza contemporánea: consistía en recuperar el trabajo de ciertos coreógrafos con los que habíamos trabajado en la Compañía de Danza de la UNA (Eugenia Estévez, con *En el séptimo cielo*, 2015, y Nicolás Poggi con *Boicot*, 2016) en los cuales se buscan los impulsos de movimiento desde lo físico, y no a través del pensamiento racional; formas asimétricas en el cuerpo a partir de la tensión muscular y su posterior soltura repentina, movimientos interrumpidos antes de concretarse, el temblor de la carne, el ritmo irregular, la no-narrativa, lo deforme, la gestualidad monstruosa.

Esto estaba atravesado, a su vez, por una de las cualidades de la danza hábito de Liber: la ondulación de la columna y las extremidades. El material en el que debía basarse la improvisación del segundo segmento era un solo de danza interpretado por el bailarín Rainer Behr, para *Der Fensterputzer* (1996, *El limpiador de ventanas*) de Pina Bausch. Como dije antes, un hito importante en la carrera de Liber como bailarín fue su paso por la Compañía Castadiva. En este segmento también apareció, entonces, su propio sólo de danza que tenía en *Venecia sin ti* (2010), obra que estrenó con dicha compañía que era, a su vez, una reversión de *Les noces (Las bodas)* de 1923 de Bronislava Nijinska, que combinaba la música original de Stravinsky con Charles Aznavour.

Uno de los primeros ejercicios que planteé para trabajar la apropiación fue pedirles a los bailarines que

Experiencias y procesos creativos

trajeran un fragmento audiovisual de una obra de danza, o videoclip, o escena de película que contuviera una danza que los hubiera inspirado. Liber trajo, para mi grata sorpresa, el videoclip de la cantante y compositora estadounidense Lady Gaga del tema musical *Alejandro*, que muestra a un grupo de bailarines hombres realizando una coreografía con elementos del jazz, *femme style* y *vogue*. En el tercer segmento, se combinaban la apropiación del material de movimiento del videoclip de Lady Gaga con los conocimientos de malambo de Liber.

Figura 1. Segunda escena. Sofía realiza afirmaciones y preguntas mientras que Liber desarrolla su recorrido espacial. Función en Ciclos La Duncan. Foto: Marisa Álvarez.

IDyM Vol. 04, N° 08, Año 05. Abril – octubre 2023 [97-112]
Algunas reflexiones acerca del proceso creativo de *Pasajes* / Emilia Massacesi
ISSN 2683-9318

Experiencias y procesos creativos

Escenas 3, 4 y 5 - Acompañar al hábito

Estas escenas tienen en común que cada una de ellas presenta una selección del material de movimiento al que llegamos luego del trabajo durante los ensayos descrito anteriormente, relacionado con las danzas hábito.

Para la tercera escena, quise que hubiera un momento en el que se ponderara lo dramático, expresivo y situacional, por encima del movimiento. Recordé lo que vi en muchas obras de danza contemporánea, y lo que me tocó bailar otras tantas veces: bailar a pesar de, resistir hasta el cansancio, acumular, no parar, permanecer. Una obra-catálogo de danza contemporánea tenía que hacer una referencia a esto. En uno de los ensayos trabajamos sobre una de las cualidades de la danza hábito de Liber, particularmente la que desarrolla en el primer segmento espacial de la segunda escena. Les propuse a Sofía y Julieta que se apropiaran de ese material, y en base a sus primeras improvisaciones hicimos algunas pruebas que, intuitivamente, pensé que podían alinearse con la escena que tenía en mente. Entonces nos imaginamos una pareja de bailarines, que tiene al apocalipsis enfrente, y lo observan suceder frente a sus ojos (no les sucede a ellos, sólo lo ven) y a pesar de eso, continúan bailando. Sin embargo no es una danza precisamente poderosa, donde se permanece por insistencia, fuerza, resistencia y demostrando que se puede, sino interrumpida, torpe y tensa.

En la segunda escena, Julieta juega el rol de la representante de una figura bastante recurrente en la danza: el animal grácil. Tomamos dos figuras para imprimirle a su danza hábito: el fauno y el cisne, salvajes pero “estéticos”, livianos, misteriosos, criaturas presentes en cuentos y fábulas. Durante los ensayos, nuestras referencias fueron, además de *El lago de los cisnes* (1877), algunas obras de Jiří Kylián, el fauno de Vaslav Nijinski y, una adaptación de *La siesta de un fauno* de Sidi Larbi Cherkaoui, llamada *Faune* (2009).

El trabajo que hicimos con la danza hábito de Julieta ponía especial foco en el concepto de la superficie de la piel, la información que está impresa ahí, la división entre el afuera y el adentro, la piel como protección. De ahí incluimos un cuero de vaca como extensión de Julieta, y la vestimos con un chaleco de pelo blanco, a la vez que dejamos descubiertas varias partes de su cuerpo, dejando ver su musculatura. El código al que llegamos combinaba las líneas de la danza académica, la proyección, pero con el temblor y la deformación de la danza contemporánea. Torsiones, flexiones y extensiones articulares, rotaciones internas y externas, curvas y extensiones de la columna, ondulaciones, rebotes, tensión repentina y relajación.

La cuarta escena expone la manera de bailar de Sofía, la soltura de sus articulaciones y las ondulaciones que logra combinando tres cosas fundamentales: el bajo tono muscular, la repartición justa y equilibrada de su peso y el manejo de los impulsos. Busca realizar circunferencias, sobre su eje y por el espacio, y deja que los impulsos que da con su centro y sus extremidades conduzcan su movimiento hasta agotarse y encontrar uno nuevo. Atraviesa las formas a partir de la percepción de su peso y las conexiones óseo-articulares de su cuerpo, y esto le permite acceder a disociaciones múltiples y pequeñas. Liber y Julieta se colocan en ambos extremos del escenario, enfrentados, y Sofía debe ir y venir entre ellos dos. Los intérpretes que no están bailando, la dirigen, o más bien, la presionan, la desafían, de un modo similar a la

Experiencias y procesos creativos

segunda escena. Liber y Julieta podían preguntarle a Sofía lo que quisieran; eran preguntas punzantes que ponían en duda la legitimidad de la danza que estaba haciendo. En el registro audiovisual que acompaña este documento, Julieta abre inesperadamente esta escena con la pregunta “¿A ver tu cisne, Sofí?”

Podemos relacionar la construcción del material de movimiento de estas escenas con la mirada sobre el hábito que ofrecen Ravaissou y Bardet. Anteriormente se desarrolló la idea de que a medida que se repite un gesto, el mismo se vuelve más veloz y más fácil de ejecutar, desaparecen las sensaciones no placenteras (no consumimos tanta energía) y la acción va escapando gradualmente del mandato de voluntad. Esto a su vez incluye que la sensación placentera que se prolonga con la repetición también se borra. Muchas veces la danza hábito parece un lugar desgastado de tanto hacer, con movimientos estancos que no se actualizan ni permiten actualizarse. La mirada sobre el hábito de Marie Bardet (2015) aplicando la teoría de Ravaissou (2015 [1838]) a las prácticas de danza, que propone tejer los cambios acompañándolo más que ir en contra de él, permitiría un abordaje dinámico y funcional de los gestos habituales en la improvisación en danza contemporánea. Gaitán y Catresana (2014) dicen que el hábito recorre los límites entre naturaleza o instinto, y voluntad o consciencia, y Ravaissou plantea que esa distancia puede ser reducida infinitamente. Esto se veía reflejado en los ensayos, sobre todo en la etapa de exploración y búsqueda de material. Percibir el gesto habitual a la vez que se ejecuta permite actualizarlo sin necesidad de descartarlo, al actualizarse el gesto se resignifica, y podríamos pensar que es en ese diálogo con la propia información que se construye, de manera compleja y progresiva, algo nuevo. El ejercicio de hacer *zoom* a la danza propia, era mirar más de cerca ese entretreído de hábitos y darnos cuenta que cada componente tenía, por un lado, información valiosa acerca de la identidad artística de cada bailarín y era, además, una danza en potencia.

En este sentido, el dúo entre Liber y Sofía es el resultado, por un lado, del trabajo sobre una cualidad específica de la danza hábito de Liber y, al mismo tiempo, de la apropiación misma de este material. Los solos de la cuarta y quinta escena son el desarrollo y reconstrucción de las danzas hábito de Julieta y Sofía, respectivamente. El objetivo fue generar códigos específicos de movimiento, distintos entre sí, que convivieran en una misma obra y fueran desarrollados a partir del archivo de cada bailarín, dialogando y retroalimentándose entre sí. La plasticidad de la que hablan Gaitán y Castresana, el hábito como una forma de resistencia al cambio que se va adquiriendo paulatinamente, se relaciona, a su vez, con el concepto de articulación que plantea Bardet (2015). Trabajar los hábitos como ese medio término, punto de encuentro móvil entre voluntad y espontaneidad, amplía las posibilidades de expresión del movimiento y coreografía, y nos acerca a las múltiples maneras propias de bailar. El hábito resultó ser el puente hacia lo novedoso para nosotros porque dio lugar a la pequeña diferencia, al detalle, del mismo modo en que lo describe la autora:

Este aprendizaje a través del movimiento apuesta a que, en cierta medida, la atención a través del movimiento, el esfuerzo que hace y percibe en el curso del movimiento, permitiría, volviendo a recorrer la dinámica propia a los caminos de adquisición de los hábitos, dirigiendo su atención sobre los inicios, y las maneras de orientarse en el movimiento, desviar, suspender, modificar las tendencias en curso. (Bardet, 2015: 88)

Ese estado de percepción-acción que ayudaba a particularizar los códigos de movimiento progresivamente, también era útil a la hora de apropiar un lenguaje. Así como el límite entre voluntad y naturaleza tiene infinitos grados, las líneas entre lo propio y lo ajeno también empiezan a mezclarse, y los materiales comienzan a reverberar y espejarse unos con otros.

Experiencias y procesos creativos

Figura 2. Tercera escena, dúo de Sofía y Liber. Función en Ciclos La Duncan. Foto: Marisa Álvarez.

IDyM Vol. 04, N° 08, Año 05. Abril – octubre 2023 [97-112]
**Algunas reflexiones acerca del proceso creativo de *Pasajes* / Emilia
Massacesi**
ISSN 2683-9318

Experiencias y procesos creativos

Figura 3. Cuarta escena, danza hábito de Julieta. Detrás, Liber y Sofía. Función en Ciclos La Duncan.
Foto: Marisa Álvarez.

Figura 4. Quinta escena, danza hábito de Sofía. Función en Ciclos La Duncan. Foto: Marisa Álvarez

4. Conclusiones

A lo largo de este abordaje reflexivo, y con la perspectiva que brindaron estos últimos años de trabajo, pude observar que *Pasajes* fue una creación donde las inquietudes artísticas de mi subjetividad recién comenzaron a manifestarse en el plano de la escena. El proceso de vinculación con la teoría y la escritura esclarecieron conceptos y también abrieron nuevos interrogantes que, hoy en día, me impulsan a seguir pensando posibles desarrollos escénicos concretos de esas inquietudes.

Esta primera experiencia de dirección coreográfica significó comenzar un camino de apropiación de los modos de composición propuestos en la Universidad. Descubrí que crear es entablar un diálogo sensible con la obra, atendiendo la propia intuición, y realizar este trabajo requiere abrir ampliamente el campo de percepción a la realidad circundante.

Durante el proceso creativo de *Pasajes*, el equipo pudo tomar el hábito como aquello que descubre nuestra manera singular de existir, para pensar las formas de estar y actuar, en relación con la creación de códigos particulares de movimiento, y permitió vincularnos con nuestro propio archivo corporal desde un lugar crítico y reflexivo. Al componer el modo de concebir los hábitos, como espacio móvil de relación entre el deseo y lo aprendido, el material de movimiento pudo comenzar a mutar y no estancarse.

IDyM Vol. 04, N° 08, Año 05. Abril – octubre 2023 [97-112]
Algunas reflexiones acerca del proceso creativo de *Pasajes* / Emilia Massacesi
ISSN 2683-9318

Experiencias y procesos creativos

En los ensayos, durante la práctica, notamos que existen puntos de encuentro entre la propuesta del hábito como espacio de articulación de Bardet con la práctica de improvisación en danza contemporánea como camino a la composición, porque se cuestionan las categorías comúnmente opuestas, se sale del molde de lo binario y se abren de múltiples formas las posibilidades expresivas del movimiento. Es en ese límite común, en ese recorrido gradual, por capas, que se particularizan los modos de hacer. Transitar los cambios acompañando al hábito es necesario para ver con claridad y perspectiva la posición en la que nos paramos para crear y decidir hacia dónde queremos que vaya el curso de nuestra investigación. Permite que las formas de componer una obra se expandan, sean flexibles y permeables, sólidas y a la vez disponibles.

Entiendo, entonces, que en el hábito es posible encontrar modos singulares y personales de manifestar las ideas, en contacto con el propio recorrido, la propia historia, con el pasado y el presente en diálogo. Además, entendí que era en ese espacio que quería que se desarrollase la temática de la obra, y no que quedara sólo como inspiración.

> Referencias

Bardet, Marie. (2015). Hacer de nuevo: hábitos y rearticulaciones. A partir de Ravaisson en Ravaisson, Félix (1838, 2015). *Del hábito*. Buenos Aires: Cactus.

Gaitán, Leandro y Castresana S. Javier. (2014). On habit and the Mind-Body problem. The view of Felix Ravaisson. *Frontiers in Human Neuroscience*. Consultado en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00684/full>, el 28/2/2022.

> Sitios web

Pasajes (2019) <https://youtu.be/P9KUeydPx7E>

